

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Кодиров Рахматилла Нўмонович

СУВ ТАЪМИНОТИ ТАҲЧИЛЛИГИДА СУВ РЕСУРСЛАРИДАН
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

